

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЭЛЕКТРОН ЎҚУВ ПОРТФОЛИОСИНИ ЯРАТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

*Умаров Ш, Умарова М.
ТАТУ Фарғона филиали*

Аннотация: Мақолада замонавий олий таълимда талабанинг касбий йўналтирилган таълим ютуқларини баҳолашнинг инновацион воситаларини ўқув портфолио сифатида жорий этишга бағишланган. Талабанинг касбга йўналтирилган таълим портфолиосига таъриф берилган, унинг таркиби, имкониятлари ва турлари тавсифланган. Якуний қисмда университетнинг ўқув жараёнига электрон касбий йўналтирилган таълим портфолиони ишлаб чиқиш ва жорий этишнинг қисқача тавсифи берилган.

Калит сўзлар: портфолио, таълим траекторияси, илмий тадқиқот фаолияти, электрон портфолио, касбий компетенция, ўқув фаолияти.

THE IMPORTANCE OF CREATING A PROFESSIONALLY ORIENTED ELECTRONIC EDUCATIONAL PORTFOLIO FOR STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

*Umarov Sh, Umarova M.
Fergana branch of TUIT*

Annotation: The article is devoted to the introduction of innovative means of assessing professionally oriented educational achievements of a student as an educational portfolio in modern higher education. The portfolio of professional education of a student is defined, its composition, possibilities and types are described. The final part provides a brief description of the development and implementation of an electronic professionally oriented educational portfolio in the educational process of the university.

Keywords: portfolio, educational trajectory, research activity, electron portfolio, professional competence, educational activity.

Бугунги кунда олий таълимнинг асосий вазифаси мутахассис кадрларни касбий тайёрлаш сифатини оширишдан иборат. Бундай муаммони ҳал қилишда нафақат ўқитишнинг инновацион услублари ва усулларидан фойдаланишни, балки талабалар ютуқларини баҳолашнинг самарали шаклларида ҳам фойдаланишни талаб қилади. Бугунги кунда

талабанинг касбий ривожланиш траекториясини ишлаб чиқиш ва портфолиоси – унинг ўз таълим ва тадқиқот фаолияти натижаларини сифат кўрсаткичлари ва хусусиятларини акс эттириш учун тўплаш, жамлаш ва баҳолаш имконини берадиган энг самарали воситадир.

Шунингдек, ёш мутахассис иш топишида маълум бир қатор қийинчиликлар мавжуд, жумладан, иш берувчиларда бўш иш ўринларига даъвогарлар тўғрисида ишончли, долзарб, объектив маълумотларнинг йўқлигидир. Шу сабабли, меҳнат бозорини бўлажак мутахассислар тўғридаги ахборот билан таъминлашнинг мураккаб муаммоси (ахборотни тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш ва тарқатиш механизмларини оптималлаштириш) бугунги кунда долзарб ҳисобланади. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун ҳар бир университетларнинг талабаларининг электрон портфолиоларини шакллантириш зарурдир [1].

Университет талабаларининг касбий йўналтирилган шаклланишини ташкил этиш компетенцияга асосланган ёндашувга асосланади, бу талабанинг таълим фаолиятининг барча таркибий қисмларини мутахассиснинг касбий фаолиятига ривожлантириш орқали сифатли тайёрланишига ёрдам беради. Бугунги кунда касбий ривожланиш деганда университет таълими доирасидаги курс босқичларини кетма-кет тамомлаши тушунилади [2].

Таълим тизимларида портфолио нисбатан янгилик ҳисобланади. Биринчи марта таълим портфолиосини яратиш ғояси Буюк Британияда 1970-йиллардан бошлаб пайдо бўлган [3]. “Портфолио” атамаси латинча *portare* – “олиб юриш” ва *folium* – “ёзиш учун варақ” сўзларидан келиб чиққан [4]. Кўплаб адабий ва электрон манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, “портфолио” атамаси кўп қиррали талқин қилинади. С.Антропов томонидан олиб борилган педагогик тадқиқотларда “портфолио” атамаси мутахассиснинг кўникмалари, қобилиятлари ва билимларини ифодаловчи ишлар рўйхати сифатида ишлатилган [2]. Т.А.Полилова эса уни талабанинг индивидуал таълим ютуқларини ифодаловчи ҳужжатлар тўплами деб ҳисоблайди [8]. Е.Могилевкиннинг фикрича, портфолио – бу талабанинг барча ютуқларини (ўқув, таълим ва шахсий) акс эттирувчи қоғоз ёки электрон шаклдаги ҳужжатлар тўпламидир [6]. Портфолионинг мақсади – иш берувчига ёки мижозга эгасининг ютуқларини намоиш қилишдир. Талаба портфолиосини шакллантириш долзарбдир, чунки битиргандан сўнг муваффақиятли ишга жойлашиш учун иш берувчига ёш мутахассис сифатида ўз ютуқлари ва қобилиятларини намоиш қилиши керак бўлади [7].

Касбга йўналтирилган талабаларнинг ўқув портфолиоси - бу касбий режалаштириш технологияси бўлиб, у талабанинг шахсий ва

академик фаолияти тўғрисидаги ютуқларини қоғоз ёки электрон шаклда тўплаш ва тақдим этиш тушунилади. Ўқув портфолиоси ўқиш даврида университетдаги раҳбарлар, ўқитувчилар ва тьюторлар, шунингдек, иш берувчилар билан самарали ҳамкорлик қилиш учун мўлжалланган. Ўқув портфолиосини қўллаш ўқув жараёнида бўлажак мутахассиснинг касбий маҳоратининг ўсишини кузатиш имконини беради. Ўқув портфолиоси қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ўқининг бутун даври учун индивидуал ютуқлар (уй вазифалари, рефератлар, ҳисоботлар, сўровномалар натижалари, тест синовлари ва бошқалар);

- ўқув ва илмий-тадқиқот ишлари (курс иши ва лойиҳа ишлари, график чизмалар, малакавий амалиёт ҳисоботлари; битирув малакавий иши ва бошқалар);

- талаба фаолияти бўйича фикр-мулоҳазалар (ўқитувчилар, раҳбар, иш берувчининг шарҳлари, бажарилган курс ишлари ва битирув малакавий ишларнинг шарҳлари, амалиёт раҳбарларининг тавсиялари бошқалар);

- дарсдан ташқари машғулотлар рўйхати ва талаба етакчилик қобилиятлари, ҳар қандай лавозимлар (масалан, гуруҳ сардори, илмий талабалар гуруҳи раҳбари, гуруҳ ёшлар иттифоқи етакчиси ва бошқалар);

- бутун ўқув курси давомида олинган фанлар бўйича баҳолар ва кредитлар.

Университетда ўқув жараёнида ўқув портфолиосидан фойдаланиш талабага қуйидаги имкониятларни беради:

- 1) ўқув ютуқлари (ўрганилган фанлар бўйича юқори балл, рақобатбардош иштирок) учун мотивация бўлиш, семинарлар, амалиётларни муваффақиятли яқунлаш ва бошқалар;

- 2) ўз касбий компетенцияларини ҳолисона баҳолаш кўникмаларини шакллантириш;

- 3) иш берувчига рақобатчиларга нисбатан ўз ютуқларини қулай нуқтаи назардан тақдим этиш кўникмаларига эга бўлиш;

- 4) ўз ютуқларини иш берувчига визуал тарзда тақдим этиш орқали ишга жойлашиш имкониятларини ошириш.

Юқоридагилардан келиб чиқадиги, ўқув портфолиоси қуйидаги функцияларни бажаради:

- молиялаштириш (талабанинг барча турдаги муваффақияти ва ютуқларини тўплаш);

- мотивация (талабанинг таълим ва касбий мотивациясини ошириш, ўз тақдирини ўзи белгилаш қобилиятини ривожлантириш);

- диагностик (талабани ўқитиш натижалари ва уларнинг ўзгариш динамикасини, шахсининг қизиқиш хусусиятларини аниқлаш);

- рефлексив (тўпланган касбий билим, кўникма ва кўникмаларни тушуниш, бизнес ва шахсий салоҳиятни ривожлантириш йўллари белгилаш) [8].

Бугунги кунда портфолионинг энг кенг тарқалган асосий турлари куйидагилардир [13,14]:

1) “хужжатлар портфолиоси” - талабанинг хужжатлаштирилган индивидуал таълим ютуқлари портфолиоси, бу материалларининг мазмунини ҳам миқдорий, ҳам сифат жиҳатидан баҳолаш имконини беради;

2) “ишлар портфолиоси” - талабанинг дизайн, тадқиқот, ижодий ишларининг электрон нусхалари. Бунда материалларнинг тўлиқлиги, хилма-хиллиги, ишонарлилиги, танланган ўқув профилига эътибор қаратиш, ўқув ва ижодий фаолият динамикаси, қизиқишлар йўналишлари мавжуд бўлади;

3) “тақризлар портфолиоси” - ўқитувчилар, амалиёт раҳбарлари ва битирув малакавий ишлари томонидан тақдим этилган битирувчининг турли хил фаолият турларига бўлган муносабатининг тавсифи, шунингдек бўлажак мутахассиснинг ўз фаолиятига бўлган муносабатининг ёзма таҳлили ва унинг натижалари (хулосалар матнлари, шарҳлар, шарҳлар, хулосалар, тавсияномалар ва бошқалар).

Ахборот технологияларининг ривожланиши билан портфолионинг қоғоз шакли билан бир қаторда электрон портфолиоси ҳам пайдо бўлди. Қоғоздан электрон портфолиога ўтишнинг бир қатор сабаблари мавжуд: катта ҳажмдаги маълумотларни тақдим этиш зарурати, уни ихчам сақлаш; мультимедиа тақдимоти имконияти, визуализация қилиш, дарҳол зарурий ўзгаришлар қилиш. С.В.Панюкова электрон портфолио деганда талаба томонидан ахборот-коммуникация технологиялари асосида ташкил этилган хужжатлар тўплами, жумладан таълим тизимидаги баҳолар, аттестат ва дипломлар тушунилади [7]. Т.А.Полилованинг фикрича, электрон портфолио – бу талаба томонидан шахсий ютуқларини намойиш қилиш учун яратилган Интернет-сайт [6]. Т.В.Ивлеванинг фикрича, электрон портфолио – бу бўлажак мутахассиснинг касбий компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришни кузатиш имконини берувчи рақамли шаклда талабанинг индивидуал ютуқларини қайд этиш, тўплаш, таҳлил қилиш ва ўзини ўзи таҳлил қилиш технологияси [5].

Шундай қилиб, электрон портфолио ўқув жараёнидаги реал ўзгаришлар ва индивидуал ютуқларнинг қайд этилган, тўпланган ва таҳлил қилинган натижаларини ўз ичига олади.

CD/DVD каби рақамли ахборот воситаларида ютуқлар қайд этилган тақдирда, электрон портфолио ёки офлайн портфолио, агар веб-сайт шаклида бўлса, веб-портфолио ёки онлайн портфолио деб аталади [9].

Электрон касбий ўқув портфолиосининг функционал-структуравий моделида куйидаги бўлимлар (модуллар) назарда тутилган [10]:

1-модул “Шахсий маълумотлар” - талабанинг тўлиқ исми шарифи, факултет (университет) номи, таълим шакли, таълим йўналиши, гуруҳ рақами, телефон, электрон почта, фотосурат.

2-модул “Ўқув фаолияти” куйидагилардан иборат:

а) таълим фаолияти самарадорлигини кўрсатадиган расмий хужжатлар (фанлар бўйича баҳолар, амалиётлар, тест натижалари ва бошқалар);

б) матн материаллари (уй вазифалари ва тестлар нусхалари, рефератлар, график ва курс ишлари, амалиёт ҳисоботлари ва бошқалар);

в) ўқитувчилар, раҳбарлар, иш берувчиларнинг шарҳлари, тугалланган курс ишларининг шарҳлари ва битирув малакавий иши.

3-модул “Илмий-тадқиқот фаолияти” тадқиқот ишининг натижаларини ўз ичига олади, хусусан:

а) илмий журналларда чоп этилган мақолалар, конференцияда нашр қилинган тезислар;

б) илмий конференциялар, танловлар ва семинарларда иштирокининг дипломлари ва сертификатлари нусхалари;

в) илмий раҳбарнинг тавсияномаси, талаба томонидан амалга оширилган бюджет ва шартномавий илмий-тадқиқот ишлари бўйича фикр-мулоҳазалар.

4-модул “Дарсдан ташқари ишлар”да талабанинг дарсдан ташқари (ўқув, ижтимоий, маданий, бўш вақт, спорт) фаолиятдаги турли ютуқлари акс этади, яъни:

а) талабаларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва ёшлар жамоат бирлашмалари ишларида. гуруҳлар, талабалар кенгаши аъзолиги, талабалар касаба уюшмаси кўмитаси ва бошқалар;

б) ижодий тадбирларда, фестивалларда, танловларда, кўرғазмаларда, иштироклари;

в) университет, шаҳар, вилоят ва бошқа даражадаги спорт тадбирларидаги мукофотлар, совринлари.

Агар хоҳласа, талаба ўзи томонидан қўшимча таълим олганлиги (курслар, семинарлар, тренинглар, университетда қўшимча таълим дастурларини ишлаб чиқиш ва бошқалар) тўғрисидаги маълумотларни электрон ўқув портфолиосига жойлаштириши мумкин.

Ишлаб чиқилган электрон ўқув портфолио куйидаги фойдаланувчиларга тақдим этилади [12]:

- ўқитувчилар (мақсад - ўқув жараёнининг самарадорлигини таҳлил қилиш, талабаларнинг компетенцияларини аниқлаш);
- курсдошлар, қариндошлар, дўстлар (мақсад - таълимда мотивацияни ошириш, профессионал муҳитда ҳамфикрларни излаш);
- потенциал иш берувчилар (мақсад - ўз-ўзини реклама қилиш, талабанинг касбий фазилатларини баҳолаш, ўзини ўзи такомиллаштириш йўллари аниқлаш) [7].

Шундай қилиб, электрон ўқув портфолиони яратиш ва қўллаб-қувватлаш университетларга ўқув жараёнида бўлажак мутахассисларнинг касбий қобилиятларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг динамик мониторингини ўтказиш имкониятини беради. Талаба учун электрон ўқув портфолио ўз таълим даражасини кўрсатишга, қобилиятларини кўришга, ўзини касбий ва шахсий такомиллаштиришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ergashev, O. I., & Mirzakarimov, B. A. (2021). Portfolio tizimining tadqiqoti. In central eurasian studies society international scientific online conference on innovation in the modern education system collections of scientific works washington, USA (No. 3 Part 13, pp. 399-401).
2. Антропов, С. Как сделать портфолио? Примеры и образцы портфолио / С. Антропов. – URL: http://www.kadrof.ru/st_pf.shtml (дата: 14.05.2017).
3. Араббоев Х.Х. Ўқувчиларни оммавий спорт соғломлаштириш жараёнига тайёрлашнинг ижтимоий-педагогик зарурати // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 378-385.
4. Бегимкулов, У.Ш. (2007). Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. Т.: Фан, 39.
5. Ивлева, Т.Н. Технология электронного портфолио в подготовке менеджеров социально-культурной деятельности // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств: журнал теоретических и прикладных исследований – Кемерово: КемГУКИ. – 2012. – № 19/2. – С. 156–163.
6. Могилевкин, Е. Портфолио карьерного продвижения как современная технология планирования и развития карьеры выпускников вузов // Управление персоналом. – 2006. – № 5.
7. Панюкова, С.В. Электронный портфолио ученика/С.В.Панюкова // Информатика и образование. – 2007. – № 2. – С. 85–86.

8. Полилова, Т. А. Концепция электронного портфолио. – URL: <http://schools.keldysh.ru/courses/e-portfolio.htm> (дата обращения: 14.05.2017).
9. Рахмонов, З. Р., & Умарова, М. И. (2022). ЭЛЕКТРОН ПОРТФОЛИОНИ ЯРАТИШ МАСАЛАЛАРИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 110-116.
10. Рахмонов, З., & Умарова, М. (2023). ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО. Engineering problems and innovations, 1(2), 11-17.
11. Умаров Б. А. КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР БОШҚАРУВИНИНГ МОДЕЛЛАШТИРИШДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИНГ ЎРНИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 2. – С. 117-122.
12. Умаров, Ш. (2023). Выражение вторичных многочленов спектральными коэффициентами. Engineering problems and innovations, 1(1), 20-26.
13. Умаров, Ш. А., & Умарова, М. И. (2021). ПОНЯТИЕ О ДРЕВОВИДНЫХ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. Интернаука, (5-1), 9-12.
14. Умарова, М. (2023). ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО. Engineering problems and innovations.
15. Умарова, М. (2023). ПЕДАГОГИНИНГ ЭЛЕКТРОН ПОРТФОЛИОСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, 3(1), 115-119.